

Д.К. СТОЖКО, К.П. СТОЖКО

**Философия креативной стоимости в современном
информационном обществе***

Аннотация. В условиях постиндустриализма изменяются содержание и характер труда и создаваемой им стоимости. Трудовая стоимость во все большей степени становится результатом не физического, а умственного (интеллектуального) труда, причем творческого (креативного) труда. Соответственно и трудовая стоимость оказывается не абстрактной величиной — средних затрат общественно-необходимого физического труда, а синергетическим результатом интеллектуальной и творческой деятельности человека. Именно этот компонент труда — креативность — и связанные с нею совершенство, неповторимость, уникальность сегодня определяют социальную и профессиональную востребованность самих работников. Поэтому актуальным и своевременным является анализ социально-онтологических оснований нового качества трудовой стоимости в современных условиях.

Ключевые слова: абстрактный труд, конкретный труд, креативная стоимость, меновая стоимость, общественно-необходимый труд, полезность, потребительная стоимость, товар, трудовая стоимость, ценность.

Abstract. Under the conditions of post-industrialism, the content and nature of labor and the value it creates are changing. Labor value is increasingly becoming the result of not physical, but mental (intellectual) labor, moreover, creative (creative) labor. Accordingly, the labor cost turns out to be not an abstract value — the average cost of socially necessary physical labor, but a synergistic result of a person's intellectual and creative activity. It is this component of labor — creativity, and the perfection, originality, uniqueness associated with it — that today determine the social and professional demand for the workers themselves.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Стожко Д.К., Стожко К.П. Философия креативной стоимости в современном информационном обществе // Философия хозяйства. 2023. № 4. С. 62— 81. DOI:

Therefore, the analysis of the socio-ontological foundations of the new quality of labor value in modern conditions is relevant and timely.

Keywords: abstract labor, concrete labor, creative value, exchange value, socially necessary labor, utility, use value, commodity, labor value, value.

УДК 165.23

ББК 87.25

Социально-философский и политико-экономический анализ феномена трудовой стоимости, данный в свое время К. Марксом применительно к индустриальному обществу второй половины XIX в., вновь оказывается в фокусе научных исследований в контексте формирования новой реальности и глубокого геополитического и социально-экономического кризиса, переживаемого человечеством. Целью данного исследования является философский анализ нового качества трудовой стоимости, формирующейся в условиях перехода к новой социальной реальности.

С философского угла зрения феномен трудовой стоимости может быть рассмотрен *а)* в контексте теории отражения действительности и *б)* в контексте теории репрезентации. В рамках первой теории познания стоимость представляет собой не самостоятельную сущность, а всего лишь отражение этой сущности в определенном феномене — общественно необходимом труде. Этот труд присутствует в товаре абстрактно, т. е. идеально, и не может быть сведен к полезности (потребительная стоимость) или к способности данного товара к обмену на другой товар (меновая стоимость). В рамках философского дискурса такое сведение означало бы отождествление всеобщего и частного, т. е. редукцию.

В рамках теории репрезентации феномен стоимости трактуется как суждение о презентации (представлении). Стоимость на поверхности экономических отношений, т. е. в сфере обмена и потребления представлена в своих формах меновой и потребительной стоимостей. Следовательно, судить о стоимости непосредственно нельзя, можно лишь выносить суждения о ее превращенных формах. Но такой подход, по сути, ведет к подмене сущности формой, т. е. с методологической точки зрения он не корректен. Так, в рам-

как теории репрезентации стоимость отождествляется либо с затратами, либо с полезностью. В европейской научной традиции преобладает второй вариант. Его «отцами-основателями» являются представители австрийской (Венской) школы экономики (Е. Бем-Баверк, К. Менгер, Ф. Визер), которые свели стоимость к полезности (ценности). В частности, К. Менгер фактически трактовал феномен стоимости как *представление* о важности благ, как характеристику того, насколько важны для нас отдельные товары (или наборы товаров), когда мы осознали, что без владения этими товарами невозможно удовлетворить наши потребности. Он отмечал: «То обстоятельство, что благо имеет для нас ценность, заключается в том, что наличность его в распоряжении имеет для нас значение удовлетворения потребности, которая без того не была бы удовлетворена» [15, 130].

Однако обратим внимание на то обстоятельство, что само понятие «стоимость» в заглавии книги К. Менгера обозначено термином «*value*», что в буквальном переводе означает «ценность», или «переменная» стоимость. Этот же термин широко используется и в современной литературе [25, 819]. Однако в строгом смысле слова для обозначения стоимости в современном научном лексиконе по существу нет адекватного термина, что само по себе удивительно, поскольку трудовая теория стоимости, равно как и иные ее теории, давно разработаны. Чаще всего экономисты используют термин «*cost*», хотя этот термин ассоциируется с понятиями «неизменный», «стабильный», «твердый» и т. д. Кроме того, этот термин широко применяется для обозначения затрат (издержек). В научном лексиконе типичными являются термины «*marginal costs*» — предельные издержки», «*explicit costs*» — «явные издержки», «*implicit costs*» — «скрытые издержки», «*opportunity costs*» — «издержки утраченных возможностей» и т. д.

Однако он же применяется и для обозначения «стоимости», в связи с чем стоимость отождествляется с издержками производства. Например, А. Алчиан (США) в 1968 г. издал известную работу под названием «Стоимость», в которой четко заявил: «В экономической теории стоимость (*cost*) чего-либо есть неизбежно отвергаемая наилучшая возможность (*hignest-valued opportunity necessarily forsaken*). Полезность концепции стоимости является логическим

следствием выбора среди доступных вариантов. Только при отсутствии возможных вариантов или при достаточном для удовлетворения потребностей желаний всех людей количестве доступных ресурсов, так что все блага были бы свободными, понятия стоимости и выбора были бы не нужны» [2, 401]. Это суждение свидетельствует о том, что стоимость рассматривается американским исследователем как некое социальное отношение (альтернатива), как выбор (альтернативная стоимость), который люди осуществляют в пользу того или иного сценария поведения. Но такой подход — скорее исключение из общего правила.

Само же «правило» — отождествление стоимости и полезности — отстаивал и представитель кембриджской научной школы А. Маршалл, который еще в 1890 г. издал свое сочинение «Принципы экономической науки», где рассматривал стоимость как полезность. Глава VI книги I этого сочинения так и называлась «Полезность и стоимость», причем в тексте главы термин «стоимость» не был употреблен ни разу [14, 191—207]. Зато использовался новый термин — «добавочная полезность». В своем «преобразованном» виде — «добавочная стоимость» — этот термин закрепился в науке благодаря Д. Стерну [1, 20]. В 1939 г. в свет вышла фундаментальная работа Дж.Р. Хикса «Стоимость и капитал», в которой подход, отождествлявший стоимость и полезность, был объявлен «последним словом науки» [27, 103].

Вместе с тем, встает вопрос о том, какую именно сущность отражает стоимость. Иначе говоря, встает вопрос о соотношении понятий «стоимость» и «труд». Несмотря на имеющиеся в науке попытки рассматривать труд как «анти-ценность» [21; 28], определенный интерес представляет рассмотрение сущности трудовой стоимости в контексте информационного характера современной экономики как «информационной стоимости» и в качестве «отрицательного вклада в энтропию» [5, 33—34].

Трудовая теория стоимости, разработанная К. Марксом, основана на том, что стоимостью продукта (товара) является общественно-необходимый труд, представленный в нем. При этом К. Маркс также связывал общественно-необходимый труд и общественно-необходимое рабочее время с созданием потребительной стоимости: «Общественно необходимое рабочее время есть то ра-

бочее время, которое требуется для изготовления какой-либо потребительной стоимости при наличных общественно нормальных условиях производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности труда» [13, 47].

Учение К. Маркса о двойственном характере труда, которое он сам считал едва ли не главной своей научной заслугой, внутренне также оказалось двойственным. Сосредоточившись на поиске количественных критериев общественно-необходимого труда, К. Маркс «отвлекся» (абстрагировался) от качества труда. И здесь необходимо отметить два важных обстоятельства. Во-первых, количественное определение общественно-необходимых затрат может быть разным и трактоваться неоднозначно. В истории политической экономии существовало как минимум шесть вариантов их определения, не говоря уже об оценке факторов формирования общественно-необходимых затрат труда [17, 99]. Во-вторых, качество труда непосредственно оказывает свое воздействие и на его количественные значения (в полном соответствии с известным законом перехода количественных изменений в качественные). И этот переход связан с использованием определенной терминологии, которая обозначает наличие рассматриваемых затрат в продукте. На этот счет также существуют разночтения: общественно-необходимые затраты труда в качестве стоимости продукта (товара) в нем присутствуют, представлены, опредмечены, воплощены, кристаллизованы, концентрированы. Разные термины по-разному характеризуют *состояние* стоимости.

Есть и еще одна проблема: если стоимость тождественна общественно необходимым затратам труда, которые измеряются общественно необходимым рабочим временем, то как же конкретно она с этим временем соотносится, какая здесь связь — прямая или обратная? К. Маркс писал: «Чем больше производительная сила труда, тем меньше рабочее время, необходимое для изготовления известного изделия, тем меньше кристаллизованная в нем масса труда, тем меньше его стоимость» [13, 49]. Но буквально через несколько страниц читаем иное: «Следовательно, один и тот же труд в равные промежутки времени создает всегда равные по величине стоимости, как-бы не изменялась его производительная сила» [13, 55]. Но если труд вдруг становится более производительным, он

перестает быть «одним и тем же», т. е. тождественным по отношению к менее производительному труду. Это уже труд другого количественного и качественного характера. Он — труд — не «тот же», не одинаковый, не тождественный прежнему труду, а более интенсивный, лучше организованный, а значит и качественно иной. Точно также как гнилой помидор — это не одно и то же, что спелый помидор, производительный труд — не одно и то же, что непроизводительный труд. И хотя в обоих случаях труд — это просто затрата физической, умственной и нервной энергии в целесообразной форме и ничего более, но характер затрат этих видов энергии, а значит и их качество и количество меняются. В одном случае человек затрачивает меньше энергии, в другом — больше, в одном — больше нервной, в другом случае — больше физической и т. д. Отсюда следует, что труд по своему характеру, содержанию и качеству в каждом случае разный.

Следовательно, и стоимость в каждом случае разная. Противоречивость суждений К. Маркса объясняется его абстрагированием (отвлечением) от качественной предметности самого труда как такового. И это беспредметное (отвлеченное) понимание труда как раз и вело к тому, что сначала К. Маркс заявлял, что чем больше производительная сила труда, тем меньше стоимость, а потом вдруг сам же себя и поправлял, утверждая, что какой бы производительностью не обладал труд, стоимость остается неизменной.

Это позволяет сделать вывод о том, что суждение, согласно которому «изменение производительной силы само по себе не может затрагивать труда, поскольку происходит отвлечение от его конкретной полезной формы» [13, 55] — это, в свою очередь, крайне «отвлеченное» и умозрительное суждение. Производительная сила труда отнюдь не свидетельствует о его «полезной форме». Например, производительная сила труда не всегда тождественна его целесообразности и даже полезности. В этой связи можно, например, отметить, что «трудоголизм» — это своего рода болезнь, которая ведет к профессиональному и эмоциональному «выгоранию» человека. Следовательно, производительная сила труда — это характеристика не конкретного труда, а абстрактного труда, труда в целом. Но на уровне «конкретного» труда производительная сила предстает перед нами как *производительность* труда. Между собой

эти понятия — «производительная сила труда» и «производительность труда» — соотносятся как *сущее* и *должное*, как потенция и актуальность. Из потенции производительная сила труда превращается в актуальность — производительность труда. В этом, по большому счету, и состоит различие между «абстрактным» и «конкретным» трудом. Но у К. Маркса об этом ничего не говорится. Хотя можно было бы использовать терминологию И. Канта и определить «абстрактный» труд как «в себе», как проект труда, его замысел, а «конкретный» труд — как труд «в его инобытии», как осуществленный проект [13].

Полагая невозможным охарактеризовать стоимость через понятие производительной силы «абстрактного» труда количественно, К. Маркс категорически отрицал также и возможность охарактеризовать «абстрактный» труд со стороны качества. Но тогда возникает вопрос: не подменял ли автор «Капитала» диалектический метод исследования стоимости номиналистическим подходом? Ведь стоимость, взятая вне качественных и количественных характеристик труда, оказывается фантомной, ноуменальной.

Попытку логически закрепить тезис о неизмеримости стоимости предпринял лидер лозаннской школы экономики В. Парето. Он также, как и многие европейские экономисты, отождествлял стоимость и полезность, но вместо полезности предложил использовать другой термин — «*шкала предпочтений*». Его система доказательств неизмеримости полезности оказалась в противоречии с системами доказательств измеримости полезности А. Маршалла, Л. Вальраса, Ф. Эджуорта и др. Таким образом, хочет это кто-то признавать или нет, ожесточенная идейная борьба между «кардиналистами» и «ординалистами» стала прямым следствием марксистского учения о двойственном характере труда.

В этой связи представляется рациональным развести социальное и техническое понимание стоимости. Социальное понимание стоимости связано с представлением о ней как о социальном отношении — отношении между людьми по поводу создания стоимости. Техническое понимание стоимости связано с отношением работника к предмету своего труда, т. е. сводится к технологии его производства. На поверхности явлений такое техническое понимание стоимости выступает как отношение одного товара к другому това-

ру (меновая стоимость) и не более. Но такое различие в понимании стоимости в условиях рыночной (капиталистической) экономики всегда было и будет оставаться впредь условным, поскольку рабочая сила в этих условиях сама оказывается товаром.

У К. Маркса читаем: «Стоимость [Wertgegenständlichkeit] товаров тем и отличается..., что не знаешь, как за нее взяться. В прямую противоположность чувственно грубой предметности товарных тел, в стоимость [Wertgegenständlichkeit] не входит ни одного атома вещества природы. Вы можете ощупывать и разглядывать каждый отдельный товар, делать с ним что вам угодно, он как стоимость [Wertding] остается неуловимым. Но если мы припомним, что товары обладают стоимостью постольку, поскольку они суть выражения одного и того же общественного единства — человеческого труда, что их стоимость [Wertgegenständlichkeit] имеет поэтому чисто общественный характер, то для нас станет само собой понятным, что и проявляться она может лишь в общественном отношении одного товара к другому» [13, 56].

Это, пожалуй, самый известный фрагмент текста I тома «Капитала», касающийся понимания стоимости у К. Маркса. Здесь, помимо всего прочего, обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых, разные термины, которые автор использует для обозначения стоимости: «wertgegenständlichkeit» и «wertding». Во-вторых, тезис о том, что стоимость — это выражение общественного характера труда.

Однако вопрос все еще остается открытым: каково же соотношение стоимости и труда? К. Маркс утверждал, что «сам труд не есть стоимость. Стоимостью он становится в застывшем состоянии, в предметной форме» [13, 60]. Но если «абстрактный» труд беспредметен, лишен качественных и количественных характеристик, то, как можно его выявить в «застывшем состоянии», да еще в «предметной форме»? Используя индукцию и дедукцию, интериоризацию и экстериоризацию, К. Маркс рассуждал формально об «особой предметности» стоимости, но в конце концов сводил ее к меновым пропорциям.

В связи с вышеизложенным представляется необходимым исследование соотношения *стоимости* и *труда* не как соотношения товаров между собой, а как скрытого за этим социального (социаль-

но-трудового) отношения между субъектами хозяйственной деятельности. В связи с этим, учитывая особенности экономики информационного типа, исследователи выделяют «информационную» стоимость [9; 22]. Однако правомерно выделение и других модальностей стоимости: «инновационной» стоимости и «креативной» стоимости. Это связано с тем, что в структуре общественно необходимого труда, создающего стоимость, все большую роль начинает играть не репродуктивный, а творческий труд. Это обусловлено постепенным исчерпанием ресурсов, переходом к новому технологическому укладу и к модели «быстрореагирующего производства» (Р. Сури). По большому счету, эти обстоятельства связаны с ростом неопределенности и нестабильности современных экономических систем [11] и диктуют необходимость постепенного сокращения доли репродуктивного труда в структуре совокупного труда и его замены трудом творческим.

И здесь необходимо соотнести понятия «творчество» и «креативность». Понятие «творчество» более старое. Проблемами творчества занимались еще древнегреческие ученые. Смысл творчества они усматривали в переводе предмета из небытия в бытие, в осуществлении, в делании (*poiesis*) [3, 490]. Развивая эти представления, И. Кант пришел к выводу о том, что творчество есть перевод предмета из сферы бессознательного в сферу сознания [24, 642]. Далее появились «частные» концепции творчества. Например, отождествление творчества и изобретательства (Ч. Пирс, Дж. Дьюи), творчества и переживания, творчества и экзистенции (Н. Бердяев, А. Камю) и т. д.

Что касается термина «креативность», то он появился относительно недавно и до сих пор окончательно не оформился. Существует большое разнообразие в понимании креативности [16, 37]. *Креативность* трактуется либо как «способность к преобразованию, приумножению информации» [30, 96.], либо как способность к композиции, импровизации нового со старым [31, 21], либо как стремление к переменам [29]. Однако многие авторы как в нашей стране (Т.А. Барышева, Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, О.М. Дьяченко, Ю.А. Жигалов, Л.Д. Лебедева, С. Медник, А.В. Морозов и др.), так и за рубежом (Д. Аустин, Ф. Бэррон, Дж. Гилберт, А. Кестлер, Р. Кратчфилд, А. Маслоу, Р. Мэй, Х. Кребс, К. Роджерс,

Э. Торранс, К. Тэйлор и др.), по существу отождествляют понятия «творчество» и «креативность». Отдельно можно отметить и исследования в области креативного характера труда (Г.Л. Ильин, С.П. Колпакова, В.Т. Рязанов, Т.Ю. Сидорина, Т.Д. Степанова и др.). Однако данное понятие требует дальнейшего уточнения.

Вместе с тем, творческий труд не мыслим без творческого сознания. Творческое, или, если следовать логике исследователей данной проблематики, «*креативное*» сознание — это сознание, преобразующее внешнюю энергию (космоса) в духовную (внутреннюю) энергию личности [18, 18]. Именно креативное сознание создает и творческое состояние, которое выступает субъективной стороной творчества и рассматривается как особое психическое состояние человека [20, 109].

На наш взгляд, креативное сознание человека связано с продуктивно-творческими способностями личности и, в первую очередь, с продуктивно творческим воображением. Фантазирование, конструирование идеальных образов, обобщение и систематизация, импровизация и теоретическое моделирование — это признаки продуктивно творческого воображения. Однако творческий труд и креативное сознание — это не одно и то же. Деятельность (работа) нашего сознания — это идеальная (интеллектуальная) деятельность. Ее роль в создании стоимости в информационном обществе постоянно растет. Но интеллектуальная деятельность не всегда ведет к созданию более *совершенных* образцов и образов, поскольку труд (в том числе и интеллектуальный), как известно, может быть и бесполезным, и даже вредным. Поэтому необходимо определенное уточнение: креативный труд — это особый вид творческого труда. Этот труд всегда общественно полезный, поскольку он создает новое качество, более высокую степень полезности. Одновременно креативный труд создает и новую — креативную — стоимость. Иначе говоря, креативный труд, в отличие от инновационного труда (который тоже может рассматриваться как труд творческий), имеет своим результатом более совершенный, чем прежде, продукт.

В условиях информационного общества стоимость перестала быть «простым» понятием, в котором отражался бы абстрактный однородный, лишенный каких бы то ни было качественных признаков труд. Современное общество и сфера хозяйства переживают

качественные изменения, которые не могут не отражаться на стоимости как характеристике современного труда. Одними из таких качественных изменений являются рост интеллектуального характера труда, его масштабов, превращение интеллектуальной деятельности едва ли не в универсальную характеристику современного труда, а значит и абстрактного труда. Обращая внимание на это обстоятельство, Н. Винер писал: «В настоящее время изобретение теряет свою специфичность товара перед лицом всеобщей интеллектуальной организации по производству изобретений» [6, 132]. Рассматривая интеллектуальный труд как своеобразную «отделку» товаров, в отличие от креативного труда как способа создания «совершенных» товаров, он отмечал, что в силу игнорирования различия между этими двумя типами стоимости были потеряны большие состояния [6, 133].

В целом же, творческий труд как источник стоимости в условиях информационного общества может рассматриваться как фактор, снижающий энтропию. «Мы погружены в жизнь, где мир в целом подчинен второму закону термодинамики: беспорядок увеличивается, а порядок уменьшается. В мире, где энтропия в целом стремится к возрастанию, существуют местные и временные островки к уменьшающейся энтропии и наличие этих островков дает некоторым из нас возможность доказывать наличие прогресса» [6, 40].

Но прогресс связан не с репродуктивным трудом, а как раз с творческим трудом, в структуре которого особую роль играет фактор креативности. По существу, креативность есть отражение продуктивно творческих субъектных сил и способностей человека как субъекта труда. И в этой связи следует иметь в виду, что «всякое расширение понятия делает неточным его обычное употребление» [12, 31]. Тем не менее, как считает Т. Кун, ученым необходимо изменить свое понятие о сущностях, с которыми оно давно сроднилось, и в процессе этой перестройки внести видоизменения и в теоретическую схему, сквозь которую они воспринимают мир [12, 30—31].

Изменение научного представления о сущности феномена стоимости и «абстрактного» труда предполагает исследование субъекта труда в контексте субъект-субъектных и субъект-

объектных взаимосвязей. «*Отношение к другому* — это точка зрения сознания человека, захваченного вещественностью предмета. *Отношение к самому себе* — позиция субъекта как знающей себя социальности» [8, 409]. В рамках этих взаимосвязей субъект творческого труда все в большей мере становится не просто носителем информации, но и непосредственным участником духовного производства. Сама природа креативности обусловлена тремя основными проявлениями субъектности личности: а) самоидентификацией, б) самоопределением и в) самореализацией. Можно сделать вывод о том, что полная самореализация личности может быть обеспечена только в том случае, если сама личность действует как субъект социального творчества.

Понятие субъектности определяется как «форма социальной активности, которая характеризует личности и коллективы в следующих аспектах: как способность к самоопределению и самоорганизации, самоуправлению и нормотворчеству; как реальные полномочия в реализации общественно значимых потребностей, интересов и целей; как реальная власть над природными, психическими и социальными силами» [7, 311].

Диалектическая связь субъектности и креативности опосредует характер всеобщего (абстрактного) труда в условиях информационного общества больше, чем когда-либо прежде. Сложность этой детерминации хорошо видна в споре конвенционалистов и инструменталистов. С позиций инструментализма творчество сводится к созданию новых инструментов и способов решения новых задач. Тем самым, речь идет о технологическом детерминизме. С позиций конвенционализма подлинный прогресс является кумулятивным, но возможен он лишь в практической сфере человеческой деятельности (т. е. в сфере материального труда). Изменения на теоретическом уровне, т. е. в сфере духовного производства, носят все тот же инструменталистский характер [12, 462—463].

Обе точки зрения не приемлемы для понимания креативной стоимости и креативного труда, поскольку креативная стоимость есть *идеальное* (теоретическое) отражение *идеального* (абстрактного) труда. Следовательно, с позиций конвенционализма и инструментализма ничего принципиально нового в феномене стоимости также быть не может. Получается парадокс: характер труда изменя-

ется, прогресс осуществляется, а представления о стоимости остаются неизблемыми, словно она «высечена из единого куска стали». Но из такого «куска» высекается ортодоксия.

Преодоление ортодоксии в понимании стоимости не может быть осуществлено без понимания ее внутренней диалектики. В частности, без понимания растущей роли творческого труда в ее образовании и без понимания соотношения *инновационного* и *креативного* моментов в самом творческом характере труда.

В современных условиях проблематика инновационного труда разрабатывается достаточно подробно. Инновационный характер труда связывается именно с фактором обновления. Еще в середине XX в. американский исследователь Р. Уотермен предложил своеобразные комбинированные схемы факторов инновационной деятельности «7 — С» и «7 — К». Первая схема касалась организации инновационной деятельности и включала такие компоненты, как 1) структура, 2) способности, 3) совместимые ценности и культуру, 4) символика поведения, 4) состав, 6) системность. Вторая схема касалась планирования инновационной деятельности и включала 1) коммуникации, 2) контроль, 3) мотивы и приверженность, 4) шанс и информацию, 5) совместные ценности и культуру и 6) навыки и способности. В этих схемах совместные ценности и культура, а также навыки и способности были общими для организационной и плановой схем инновационной деятельности [23, 80]. На основе общности двух указанных компонентов было сконструировано так называемое «колесо обновления», которое, как полагали ученые, позволит обеспечить гарантию повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов за счет постоянного обновления. Главным в этом тезисе была идея о «самоуправляемой самостоятельности». Но цели субъектам инновационной деятельности в этих схемах все-таки задавались *извне*, в частности, рыночной конъюнктурой. Получалось, что не объективно необходимый «абстрактный», «идеальный» труд определяет хозяйственную деятельность участников инновационного процесса, а спрос и предложение, т. е. внешние силы, которым приходится подчиняться. Человек в такой интерпретации отношения стоимости оказывался объектом, а не субъектом деятельности, превращался в марионетку, которой можно манипулировать.

Проявлениями манипулирования в сфере инновационной деятельности стали упадок научно-исследовательской работы, акцент на маркетинговые технологии (в области продвижения товара к потребителю) и создание товаров с весьма сомнительными свойствами. Вместо идеи повышения качества продукта возобладала идея о том, что «маркетинг — ключ к успеху». Научно-обоснованное понимание характера труда, необходимого для формирования общественной стоимости, оказалось постепенно подмененным представлениями о том, что задача состоит в реализации продукта потребителю любыми средствами и любой ценой. Экономика постепенно стала превращаться в *хрематистику*, о которой когда-то писал Аристотель. Масса бесполезных «усовершенствований» как результат инновационной деятельности только способствовала росту цен и прибылей производителя, но не имела никакого отношения к росту качества самого продукта и качества жизни людей в целом.

Так, сегодня очевидно, что «число новых продуктов, получивших признание потребителей, резко увеличилось. Некоторые из них были действительно улучшены, но были и сомнительные новшества, например, зубная паста с полосами или автомобили со все большими ребрами радиатора» [26, 54]. Благодаря технологическим новациям многим фирмам удалось на протяжении десятилетий удерживать лидерство в производстве тех или иных товаров и услуг. Но технологии имеют свой предел «либо в виде предела для конкретной технологии, например, максимально возможной плотности элементов на кремниевом кристалле, либо в виде последовательности пределов для нескольких технологий, которые образуют более крупную технологию, продукт или метод ведения дел. Все знают о существовании технологических пределов, но нередко компании не распознают их и не сообразуются с ними. Тех, кто не осознал идеи предела, перемены застают врасплох» [26, 35, 37].

Инновационный труд — это, прежде всего, труд, основанный на новых технологиях и обращенный на развитие таких технологий. Инновационная модель труда не учитывает того обстоятельства, что решающую роль всегда играет все-таки «человеческий фактор», а именно креативные способности самого человека. Ставка на технологический детерминизм оказалась обусловленной тем, что современное постиндустриальное общество «потеряло “инстинкт опасно-

сти”, который сохранился в “отсталых”, “крестьянских” обществах... Мы начинаем оценивать это лишь сегодня, когда сами выбросили это преимущество на помойку» [10, 54].

Инстинкт, предчувствие, наитие, вдохновение, талант — это далеко не полный перечень проявлений креативности как таковой. И, в отличие от идей максимизации прибыли, извлечения выгоды или расширения власти, свойственных инновационно-технологической модели труда, в креативной модели труда доминантами выступают духовность, красота и человечность.

Технологизм и инновационность сами по себе, лишённые духовных, морально-нравственных детерминант, способствуют только деградации человека. Именно в силу технологического детерминизма и собственной инновационной «зашоренности» «человек гораздо более реализует в себе образ звериный, чем образ Божий... Ужасен не зверь в человеке, а человек, ставший зверем. Зверь безмерно лучше звероподобного человека» [4, 427—428].

Убедительным доказательством несамодостаточности инновационной модели труда в понимании его творческого характера является тот факт, что новые технологии не избавили человечество от социальных бед. На протяжении XX в. оно пережило две мировые войны, которые способствовали подъёму инноваций и технологий, но принесли людям огромные жертвы, не дав им ни счастья, ни уверенности в своем будущем. Еще более тревожным и драматичным оказывается XXI в.

Отсюда следует, что сам по себе фактор обновления еще не достаточен для выработки универсальных представлений о сущности творческого труда и креативной стоимости, а, точнее, о выражаемой через них объективной реальности. Необходимы еще «работа со смыслами» (В.С. Соловьев) и «духовное делание» (И.А. Ильин).

Современное общество — это «общество риска» (У. Бек), в котором постоянно возрастают турбулентность и неопределенность. В историческом развитии человечества такие волны нестабильности, сменяющие периоды покоя — вещь не редкая. И, как показывает исторический опыт, человеку в такие переломные моменты собственной истории приходится вырабатывать креативные техники и модели поведения для того, чтобы выжить и развиваться дальше. Непременным условием этого является переосмысление накоплен-

ных знаний, научных понятий и категориального аппарата. Это в полной мере касается понятия стоимости.

«Загадочный феномен стоимости» как «циркулирующая в головах людей идеально-информационная субстанция», «опосредующая хозяйство» и «им управляющая», сама по себе «состоит из мыслей, конечно, из идей», из «идеальной информации» [19, 16]. И эта субстанция, эта «идеальная информация» есть продукт духовного производства, результат творческого сознания и креативного труда.

Креативный труд, создающий креативную стоимость — это труд, наполненный духовностью, определяемый и направляемый высшими ценностями человеческого бытия. В результате такого труда и сама стоимость становится синонимом совершенства, она превращается в объективно необходимую для человека систему социальных отношений, в основе которых складывается *духовная доминанта*, регулирующая «самоуправляемую самостоятельность». Любые «превращенные» формы креативной стоимости (инновационность, гармоничность, оптимальность, пропорциональность и др.) отражают именно это духовное, нравственное начало, заложенное в самом продукте и в создавшем его труде. Дальнейшее формирование и развитие креативной стоимости неизбежно будет способствовать оздоровлению и всей системы социальных взаимосвязей, укреплению принципа социальной справедливости в обществе, поскольку сама эта система открыта и доступна для влияния закона стоимости в том его понимании, которое обусловлено смыслом и содержанием креативной модели труда.

Литература

1. *Алексахина Т.А.* Философско-методологический анализ изучения стоимости. Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Красноярск, 2010. 29 с.
2. *Алчиан А.* Стоимость / Вехи экономической мысли. Рынки факторов производства. Т. 3. / Под ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 2000. С. 401—433.
3. *Аристотель.* Этика. М.: АСТ, 2010. 496 с.
4. *Бердяев Н.А.* Диалектика божественного и человеческого. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. 623 с.

5. *Бриллюэн Л.* Научная неопределенность и информация. М.: Мир, 1966. 272 с.
6. *Винер Н.* Творец и будущее. М.: АСТ, 2003. 732 с.
7. *Гончаров С.З.* Логико-категориальное мышление. Ч. 3. Аксиология мышления. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2011. 609 с.
8. *Гончаров С.З.* От технической цивилизации — к культуре / Экономика и культура. Материалы I Международной научно-практической конференции. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2000. С. 408—421.
9. *Гужвин П.А.* Концептуальные основы информационной теории стоимости // Промышленность: экономика, управление, технологии. 2009. № 1. С. 8—11.
10. *Кара-Мурза С.* Манипуляция сознанием. М.: Эксмо, 2005. 832 с.
11. *Кузьмин Е.А.* Неопределенность и определенность в управлении организационно-экономическими системами. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2012. 184 с.
12. *Кун Т.* Структура научных революций. М.: АСТ, 2002. 605 с.
13. *Маркс К.* Капитал. В 3-х т. Т. 1. М.: Политиздат, 1966. 713 с.
14. *Маршалл А.* Принципы экономической науки. В 3 т. Т. 1. М.: Прогресс, 1993. 416 с.
15. *Менгер К.* Основания политической экономии // Менгер К. Избранные труды. М.: Территория будущего, 2005. С. 59—286.
16. *Мороз В.В.* Обзор зарубежных теорий креативности // Вестник Оренбургского государственного университета. 2016. № 12 (200). С. 35—41.
17. Общественная форма труда при социализме / Под ред. А.Д. Смирнова, К. Сабо. М.: Экономика, 1984. 264 с.
18. *Орлова Т.С.* Креативность экономического сознания. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. 430 с.
19. *Осипов Ю.М.* Экономика XXI века // Философия хозяйства. 2021. № 5 (137). С. 13—28.
20. *Платонов К.К.* Краткий словарь системы психологических понятий. М.: Высшая школа, 1984. 174 с.

21. *Старикова Е.В.* Бремя труда, или как не надо работать // Вестник Томского государственного университета. Сер. Философия. Социология. Политология. 2019. № 50. С. 88—99.
22. *Степанов В.И.* Об информационной версии трудовой теории стоимости // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2015. № 2 (38). С. 58—61.
23. *Уотермен Р.* Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании. М.: Прогресс, 1988. 363 с.
24. Философский энциклопедический словарь / Под ред. С.С. Аверинцева, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичева и др. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1989. 815 с.
25. *Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.* Экономикс. М.: Дело, 1993. 864 с.
26. *Фостер Р.* Обновление производства: атакующие выигрывают. М.: Прогресс, 1987. 272 с.
27. *Хикс Дж.Р.* Стоимость и капитал. М.: Прогресс, 1993. 488 с.
28. *Шипилов А.В.* Труд и отношение к нему: до и после модерна // Общественные науки и современность. 2021. № 6. С. 61—72.
29. *Austin J.H.* Chase, chance and creativity. New-York: Colambia Univ. Press, 1978. 237 p.
30. *Binning G.* Bild der Wissenschaft // Jornal of Clinical Psychology. 1990. No. 3. P. 91—106.
31. *Drevdahl J.* Factors of importance for creativity // Journal of Clinical Psychology. 1956. No. 12. P. 21—26.

References

1. *Aleksahina T.A.* Filsofsko-metodologicheskij analiz izucheniya stoimosti. Avtoref. dis. ... kand. filos. nauk. Krasnoyarsk, 2010. 29 s.
2. *Alchian A.* Stoimost' / Vekhi ekonomicheskoy mysli. Rynki faktorov proizvodstva. T. 3. / Pod red. V.M. Gal'perina. SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 2000. S. 401—433.
3. *Aristotel'.* Etika. M.: AST, 2010. 496 s.

4. *Berdyayev N.A.* Dialektika bozhestvennogo i chelovecheskogo. M.: AST; Har'kov: Folio, 2003. 623 s.
5. *Brillyuen L.* Nauchnaya neopredelennost' i informaciya. M.: Mir, 1966. 272 s.
6. *Viner N.* Tvorec i budushchee. M.: AST, 2003. 732 s.
7. *Goncharov S.Z.* Logiko-kategorial'noe myshlenie. CH. 3. Aksiologiya myshleniya. Ekaterinburg: Izd-vo Ros. gos. prof.-ped. un-ta, 2011. 609 s.
8. *Goncharov S.Z.* Ot tekhnicheskoy civilizacii — k kul'ture / Ekonomika i kul'tura. Materialy I Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. gos. un-ta, 2000. S. 408—421.
9. *Guzhvin P.A.* Konceptual'nye osnovy informacionnoj teorii stoimosti // Promyshlennost': ekonomika, upravlenie, tekhnologii. 2009. № 1. S. 8—11.
10. *Kara-Murza S.* Manipulyaciya soznaniem. M.: Eksmo, 2005. 832 s.
11. *Kuz'min E.A.* Neopredelennost' i opredelennost' v upravlenii organizacionno-ekonomicheskimi sistemami. Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 2012. 184 s.
12. *Kun T.* Struktura nauchnyh revolyucij. M.: AST, 2002. 605 s.
13. *Marks K.* Kapital. V 3-h t. T. 1. M.: Politizdat, 1966. 713 s.
14. *Marshall A.* Principy ekonomicheskoy nauki. V 3 t. T. 1. M.: Progress, 1993. 416 s.
15. *Menger K.* Osnovaniya politicheskoy ekonomii // Menger K. Izbrannye trudy. M.: Territoriya budushchego, 2005. S. 59—286.
16. *Moroz V.V.* Obzor zarubezhnyh teorij kreativnosti // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2016. № 12 (200). S. 35—41.
17. Obshchestvennaya forma truda pri socializme / Pod red. A.D. Smirnova, K. Sabo. M.: Ekonomika, 1984. 264 s.
18. *Orlova T.S.* Kreativnost' ekonomicheskogo soznaniya. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2004. 430 s.
19. *Osipov YU.M.* Ekonomika HKHI veka // Filosofiya hozyajstva. 2021. № 5 (137). S. 13—28.
20. *Platonov K.K.* Kratkij slovar' sistemy psihologicheskikh ponyatij. M.: Vysshaya shkola, 1984. 174 s.

21. *Starikova E.V.* Bremya truda, ili kak ne nado rabotat' // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya. 2019. № 50. S. 88—99.

22. *Stepanov V.I.* Ob informacionnoj versii trudovoj teorii stoimosti // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Social'nye nauki. 2015. № 2 (38). S. 58—61.

23. *Uotermen R.* Faktor obnovleniya. Kak sohranyayut konkurentosposobnost' luchshie kompanii. M.: Progress, 1988. 363 s.

24. *Filosofskij enciklopedicheskiy slovar' / Pod red. S.S. Averinceva, E.A. Arab-Ogly, L.F. Il'icheva i dr. 2-e izd. M.: Sovetskaya enciklopediya, 1989. 815 s.*

25. *Fisher S., Dornbush R., SHmalenzi R.* Ekonomiks. M.: Delo, 1993. 864 s.

26. *Foster R.* Obnovlenie proizvodstva: atakuyushchie vyigryvayut. M.: Progress, 1987. 272 s.

27. *Hiks Dzh.R.* Stoimost' i kapital. M.: Progress, 1993. 488 s.

28. *SHIPilov A.V.* Trud i otnoshenie k nemu: do i posle moderna // Obshchestvennye nauki i sovremennost'. 2021. № 6. S. 61—72.

С.Г. КОВАЛЕВ

**Суверенизация национальной экономики:
понятийный смысл сквозь призму наследия
зарубежной и отечественной мысли***

Аннотация. В статье раскрываются основные категории связанные с самодостаточностью российского общества и его экономики: суверенность, суверенитет, суверенизация. Показана история понятия «национальная экономика», дано ее определение. Раскрыты взгляды на развитие страны представителей державной экономиче-

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалек С.Г. Суверенизация национальной экономики: понятийный смысл сквозь призму наследия зарубежной и отечественной мысли // *Философия хозяйства*. 2023. № 4. С. 81—106. DOI: *